

ЛАВАНДУЛАТА В БЪЛГАРИЯ I: ТРАДИЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО СЪС ЗАВОЮВАНА МАРКА ЗА КАЧЕСТВО

АЛБЕНА ИВАНОВА

LAVENDER CULTIVATION IN BULGARIA. I. TRADITIONAL PRODUCTION WITH CONQUERED QUALITY MARK

ALBENA IVANOVA

Abstract: *Lavender is one of the business cards of Bulgaria - a traditional production with a conquered brand for standard and quality. Bulgaria is one of the places in the world where it finds the most favourable soil and climatic conditions for growth and development. The fertile soils and the quality of Bulgarian varieties make it possible to expand its productive potential and arouse considerable interest in its cultivation. The great importance of this crop is due to its multifaceted application, but it is mainly cultivated for the production of essential oil. Its high productivity is combined with high quality lavender oil. In recent years, there has been a trend of increasing the area of lavender fields - 102 934 acres were harvested in 2018 and only 40 508 acres in 2003.*

Keywords: *lavender, essential oil, yield, quality*

Публикацията е осъществена с подкрепата Проект № РД-08-114/04.02.2019 г. на ШУ „Епископ К. Преславски”.

Увод

Лавандулата е една от най-разпространените етерично-маслени култури в света. Тя принадлежи към р. *Lavandula* на сем. *Lamiaceae*. В диво състояние се среща в южните части на Европа, Северна Африка и в някои райони на Арабския полуостров. Естествените находища на лавандулата са разположени при надморска височина от 600 до 2000 м. В нашата страна се отглежда предимно тип

теснолистна лавандула *Lavandula vera* (DC.), която обединява видовете *Lavandula angustifolia* (Mill.), *Lavandula officinalis* (L.) и *Lavandula vulgaris* (L.). По-малко застъпени са широколистния *Lavandula spica* L. и хибридният *Lavandula hybrid* L. тип лавандула [6, 8, 10, 16, 20].

Световният пазар на тази култура се развива динамично поради разнообразното ѝ използване и интереса към продукти от естествен произход. Намира широко приложение в козметичната, парфюмерийната и фармацевтичната промишленост, в производството на перилни и почистващи препарати. В преработен или суров вид се употребява при производството на храни и безалкохолни напитки. Тя е ценна медоносна култура – получава се мед със златист цвят, много приятен аромат и изключителни здравословни качества. Лавандулата се използва и в селското стопанство – в растителната защита при биологично производство, като естествен регулатор в развитието на растенията, като противоерозионна култура, като декоративно растение [11, 14, 15, 18]. Основното предназначение, заради което се отглежда тази култура е получаването на висококачествено етерично масло [1, 7, 9]. Според БДС лавандуловото масло трябва да отговаря на определени изисквания: бистра, лесно подвижна течност с бледожълт цвят и характерен мирис, съдържание в определено съотношение на някои негови основни съставки – линалилацетат, линалол, лавандулилацетат, лавандулол, терпинен 4-ОЛ, камфор [17, 19].

Характеристика и сортове

Лавандулата е многогодишно, вечнозелено полухрастовидно растение (Фиг. 1). Има силно развита коренова система, която достига до 3-4 м дълбочина, но основно в слоя 30-50 см. Това дава възможност на растенията да извличат вода от по-долните почвени слоеве. Надземната ѝ част е силно разклонена и образува полусферична туфа. Старите разклонения са вдървесинели, а от тях излизат едногодишни тревисти

леторасти, които по брой и местоположение силно варират в зависимост от качествата на сорта и възрастта на растенията. При завършено развитие туйките достигат до 60-90 см височина. Листата са разположени срещуположно по две, покрити са с трихоми, със светло - до сивозелено оцветяване. Нови листа се формират два пъти годишно – през пролетта и есента. Лавандулата е кръстосаноопрашващо се растение. Цветовете са разположени на върха на цветоносните дръжки в класовидни съцветия [22].

Фиг 1. Лавандула.

Лавандулата може да се отглежда при различни почвени и климатични условия, на терени с надморска височина от 0 до 1000 м. Тя притежава висока сухо- и студоустойчивост и не е взискателна към плодородието на почвата. През вегетацията изискванията на лавандулата към топлината се повишават. По време на фенофази бутонизация-цъфтеж тя се проявява като топлолюбива култура – високите температури благоприятстват синтеза на масло. Вегетационният ѝ период е със средна продължителност 230-240 дни. Тя е взискателна към светлината. Засенчването забавя развитието на растенията и влошава качеството на маслото поради намаляване на основната му съставка линалилацетат. Лавандулата е чувствителна към въздушната влажност. Валежите от началото на вегетацията до цъфтежа спомагат за по-доброто развитие на растенията, а по време на самия

цъфтеж при тихо, сухо и слънчево време се повишава количеството на етерично масло. Лавандулата не понася преовлажняване и заблत्याване, липсата на кислород довежда до потискане растежа на растенията. Развива се най-добре на леки, аерирани и запасени с хранителни вещества почви [2, 22].

В България са създадени и районираните сортовете Казанлък, Карлово, Хемус, Свежест, Венеция, Арома, Дружба, Севтополис, Юбилейна, Рая и Хебър [12].

Агротехника на отглеждане

Лавандулата дава най-високи добиви след четвъртата до осмата година и може да се отглежда на едно място над 25-30 години. Поради тази особеност е много важно да се избере подходяща площ, на която да се извърши съответната предварителна подготовка. Основният начин за размножаване и създаване на изравнени насаждения е чрез вкореняване на резници, които се получават от маточни насаждения (Фиг. 2). От всяко добре развито растение се добиват около 100-150 резника, които се режат през периода на покой (ноември-февруари). Стандартните вкоренени резници трябва да имат не по-малка дължина от 15 см на надземната си част, дължина на кореновата система и подземната част не по-малка от 8-10 см и дебелина на кореновата шийка 5-6 мм. Лавандулата може да се засажда на постоянно място през есента (октомври-растенията не страдат от изтегляне, презимуват добре и се развиват по-рано, използват есеннозимния запас от влага и прихващането е около 80-90%) или през пролетта (февруари-март). Тя има способност да цъфти още като разсад и през първата година от засаждането, а това се отразява неблагоприятно върху нарастването и формирането на туфата. За да се избегне преждевременният цъфтеж се извършват неколкократно резитби на зачатъците на бутоните през периода юни-август. В лавандуловите насаждения по време на вегетация се извършват окопаване, разрохкване, загърляне,

растителна защита (фиг. 3). Лавандулата реагира положително на торене, като постъпването на хранителни елементи е най-интензивно по време на разлистване и цъфтеж. След осмата година от засаждането при изсъхване на цели растения или части от тях и намаление на добива се извършва подмладяване (изрязване на цялата надземна част на растенията на височина 6-10 см от повърхността на почвата). От спящите пъпки в кореновата шийка се развиват нови разклонения и по този начин насаждението се подмладява. Жътвата на лавандуловите съцветия се извършва във фаза цъфтеж. Настъпването на тази фаза зависи от почвено-климатичните условия на района, в който е засадена лавандулата, от сорта с неговите специфични особености и от прилаганата технология на отглеждане. Най-често цъфтежът започва през последните дни на юни и продължава до края на юли [3, 4, 5, 13].

Фиг. 2. Маточно насаждение.

Фиг. 3. Насаждение от лавандула.

Площи и добиви

Отглеждането на лавандула в България е представено за първи път през 1903 г. от Константин Малков – виден български учен агроном, основоположник на земеделската наука в нашата страна. По-късно насажденията са изоставени и през 1925 г. отново се възобновяват от Константин Георгиев – агроном, специалист по земеделско опитно дело. През следващите

години по-големи насаждения са създадени в районите около Карлово и Казанлък като се е използвал посадъчен материал от местни сортове или внесени семена от Англия и Франция [13].

Докато в началото производството на лавандула е съсредоточено основно в Южна България (в районите на Стара Загора, Пловдив, Пазарджик и Благоевград), през последните години то обхваща почти цялата страна, включително и Северна България (Видин, Велико Търново, Шумен, Добрич и Варна) [21]. По данни на МЗХГ, отдел „Статистика“ за анализирания 15-годишен период (2003-2018) са реколтирани средно 40 104 дка площи, произведени са средно 10 127 тона, а полученият среден добив е 233,4 кг/дка (таблица 1). През 2003 г. са реколтирани 40 508 дка със среден добив от 125 кг/дка лавандула. За целия 15-годишен период това е най-ниският получен добив, за което вероятна причина може да е екстремалното застудяване, настъпило още през първата декада на декември 2002 г. На следващата 2004 г. са ожънати 39 466 дка (с 1042 дка по-малко), но средният добив и съответно производството са с около 200% по-високи от предходната година.

През следващия петгодишен период (2005-2009) се наблюдава тенденция на понижение и на площите, и на производството. За целия 15-годишен период през 2009 г. те са с най-ниски стойности – 18 540 дка реколтирани площи и 3 631 тона. От 2011 г. до 2018 г. се наблюдава тенденция на увеличаване на насажденията от лавандула и съответно и нейното производство, а за периода 2015-2018 г. отчетените средни добиви са над 300 кг/дка. За целия 15-годишен период през изминалата 2018 г. са реколтирани най-много площи (102 934 дка) и е получен най-високият среден добив от 368 кг/дка.

Таблица 1. Реколтирани площи и средни добиви за периода 2003-2018 г.

Години	Реколтирани площи – декари	Производство – тонове	Средни добиви – кг/дка
2003	40 508	5 066	<u>125,0</u>
2004	39 466	10 497	266,0
2005	33 208	7 247	218,0
2006	29 323	6 020	205,3
2007	32 323	5 792	179,2
2008	21 837	4 892	224,0
2009	<u>18 540</u>	<u>3 631</u>	195,9
2010	31 999	6 339	198,1
2011	24 988	4 393	175,8
2012	29 602	6 212	209,9
2013	41 360	10 034	242,6
2014	61 170	15 844	259,0
2015	54 200	18 768	346,3
2016	62 660	19 504	311,3
2017	80 380	27 659	344,1
2018	<u>102 934</u>	<u>37 831</u>	<u>368,0</u>
Средно	40 104	10 127	233,4

Заклучение

През последните години лавандулата се наложи като основна етеричномаслена култура в България, където почвено-климатичните условия са благоприятни за нейното отглеждане. Нейната висока продуктивност е в съчетание с високо качество на етеричното масло. През последните десетина години (от 2011 г. до 2018 г.) се наблюдава

трайна тенденция на увеличаване на насажденията от лавандула, нейното производство и среден добив, като максимума е достигнат през изминалата 2018 г.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Al-Wassouf G.**, 2018. Chemical composition of the essential oil of *Lavandula angustifolia* from Syria, *Chemistry and Materials Research*, 10(1):1-6
2. **Andrys, D.**, D. Kulpa, M. Grzeszczuk, M. Bihun, A. Dobrowolska, 2017. Antioxidant and antimicrobial activities of *Lavandula angustifolia* Mill. field-grown and propagated in vitro, *Folia Horticulturae*, 29 (2): 161-180
3. **Camen, D.**, N. Hadaruga, R. Luca, A. Dobrey, E. Nistor, D. Posta, G. Velicevici, A. Petkov, F. Sala, 2016. Research concerning the influence of fertilization on some physiological processes and biochemical composition of lavender (*Lavandula angustifolia* L.), *Agriculture and Agricultural Science Procedia*, 10: 198-205
4. **Chrysargyris, A.**, C. Drouza, N. Tzortzakis, 2017. Optimization of potassium fertilization/nutrition for growth, physiological development, essential oil composition and antioxidant activity of *Lavandula angustifolia* Mill., *Journal of soil science and plant nutrition*, 17 (2)
5. **Chrysargyris, A.**, E. Michailidi, N. Tzortzakis, 2018. Physiological and Biochemical Responses of *Lavandula angustifolia* to Salinity Under Mineral Foliar Application, *Frontiers in Plant Science*, 9:489
6. **Demasi S.**, M. Caser, M. Lonati, P. Cioni, L. Pistelli, B. Najar, V. Scariot, 2018. Latitude and Altitude Influence Secondary Metabolite Production in Peripheral Alpine Populations of the Mediterranean Species *Lavandula angustifolia* Mill., *Frontiers in Plant Science*, 9:983. doi: 10.3389/fpls.2018.00983
7. **Hamdaoui, A.**, F. Msanda, H. Boubaker, D. Leach, I. Bombarda, et al, 2018. Essential oil composition, antioxidant and antibacterial activities of wild and cultivated *Lavandula mairei* Humbert, *Biochemical Systematics and Ecology*, Elsevier, 76: 1–7
8. **Khateeb, W.**, R. Kanaan, T. El-Elimat, M. Aludatt, J. Lahham, A. El-oqulah, 2017. In vitro propagation, genetic stability, and secondary metabolite analysis of wild lavender (*Lavandula coronopifolia* Poir.), *Horticulture, Environment and Biotechnology*, 58(4): 393-405

9. **Li Y.**, Fabiano-Tixier A-S., Chemat F., 2014, Essential Oils as Reagents in Green Chemistry, Springer
10. **Oroian, C., A. Odagiu, C. Racz, I. Oroian, I. Muresan, M. Duda, M. Ilea, I. Brasovean, C. Iederan, Z. Marchis.** 2019. Composition of *Lavandula angustifolia* L., cultivated in Transylvania, Romania, Notulae botanicae horti agrobotanici cluj- napoca, 47 (3): 643-650
11. **Peterson L.**, 2002, The Australian Lavender industry. A review of oil production and related products
12. **Stanev, S.**, 2010. Evaluation of the stability and adaptability of the Bulgarian lavender (*Lavandula angustifolia* Mill.) sorts yield, Agricultural Science and Technology, 2 (3): 121-123
13. **Stanev, S.**, T. Zagorcheva, I. Atanassov. 2016. Lavender cultivation in Bulgaria-21st century developments, breeding challenges and opportunities, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 22 (4): 584-590
14. **Szekely-Varga Zsolt**, T. Hitter, M. Cantor, 2017, The healing power and the uses in landscape design of lavender (*Lavandula angustifolia* L.), Hop and Medicinal plants, 1-2, 47-55
15. **Waman, A.**, G. Smitha, P. Bohra, 2019. A Review on Clonal Propagation of Medicinal and Aromatic Plants through Stem Cuttings for Promoting their Cultivation and Conservation, Current Agriculture Research Journal, 7 (2): 122-138
16. **Yilmaz, M.**, 2018. Essential Oil Composition of Lavandin (*Lavandula x intermedia*) cultivated in Bismil-Turkey, 6th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 09-11 November, (ISITES2018 Alanya – Antalya - Turkey), 1120-1125
17. **БДС Компас**, 2018, Етеричните масла, 4: 13-16
18. **Гребеничарски, С.** 2016. Производството на лавандула в България, 17 стр.
19. **Станев, Ст., А. Джурмански**, 2011. Насоки на селекцията при лавандулата (*Lavandula angustifolia* Mill.), Plant studies, 1(6):190-195
20. **Янчев, И.**, 2015. Българската лавандула – с висока оценка на международния парфюмериен пазар, сп. Растителна защита, бр. 7
21. <https://www.mzh.government.bg/>
22. <https://www.naas.government.bg/bg/download?id=3462>